

Subject: **International Relations****LYCEUM INDIA**Title: **भारतीय विदेश नीति में गतिशीलता**Journal of **Social Sciences**Author(s): **Dr. Aashish Kumar Bariyar****Assistant Professor, PG Dept. of Political Science, CM College (Arts & Commerce)
LNMU, KilaGhat, Darbhanga**

Abstract:

भारत की विदेश नीति ने आजादी के बाद से अनेक परिवर्तन और निरंतरता का अनुभव किया है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध विशेषकर 1980 और 1990 के दशकों में, भारत की विदेश नीति में युगांतरकारी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारत ने वैश्विक व्यापार और निवेश के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया है और बहुपक्षीय समझौतों और सामरिक सम्बन्धों को बढ़ावा दिया है। इसमें गैर-संरिखण नीति से लेकर आज की बहुपक्षीयता और वैश्विक सहयोग की दिशा में प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं। इस शोध पत्र में, हम भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आयामों और उसमें आए परिवर्तनों और निरंतरता का विश्लेषण करेंगे।

Keywords:

विदेश नीति, गुट निरपेक्षता, यथार्थवाद, आर्थिक कूटनीति, सामरिक

INTRODUCTION:**भूमिका**

21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति ने अनेक नई चुनौतियों और अवसरों का सामना किया है। वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास, और पर्यावरणीय मुद्दों के साथ-साथ भू-राजनीतिक परिवर्तनों ने भारतीय विदेश नीति को नए सिरे से आकार दिया है। 20वीं सदी के अंत तक, भारत ने एक गैर-संरिखित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई थी। 21वीं सदी की शुरुआत में, भारत ने अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनमें से प्रमुख हैं आर्थिक उदारिकरण जिसके अंतर्गत 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना दिया और सामरिक साझेदारियां जिसके अंतर्गत भारत ने अमेरिका, रूस, जापान, और कई यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियां स्थापित

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को आकार दिया जिसका मुख्य आधार था गुट निरपेक्षता और पंचशील। शीत युद्ध के दौरान, भारत ने किसी भी शक्ति खेमे के साथ नहीं जुड़ने का फैसला किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। वही चीन के साथ पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाई। परन्तु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, भारत की विदेश नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारत ने वैश्विक व्यापार और निवेश के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ भारत ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल, दक्षिण-पूर्व के देशों और जापान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषता उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता रही है। भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास किया है। भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई है और बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन किया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, और ब्रिक्स। भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य शांति और विकास को बढ़ावा देना है। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सतत विकास को प्राथमिकता दी है।

मोदी काल में भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में भारतीय विदेश नीति ने एक नई दिशा और गति प्राप्त की है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को एक नई दिशा देते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी के शासन काल में भारतीय विदेश नीति में आये प्रमुख बदलावों को निम्नलिखित रूप में वर्णन किया जा सकता है :-

पड़ोसी पहले नीति:- मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने दक्षिण (SAARC) देशों के नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया

एक्ट ईस्ट नीति:- मोदी सरकार ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया। इस नीति के तहत, भारत ने आसियान (ASEAN) देशों के साथ व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

वैश्विक साझेदारियां:- मोदी सरकार ने अमेरिका, रूस, जापान, और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारियां स्थापित कीं। उन्होंने क्वाड (QUAD) जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा दिया

आर्थिक कूटनीति:- मोदी सरकार ने आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और भारत को वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास किया

सुरक्षा और रक्षा:- मोदी सरकार ने सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया और रक्षा उपकरणों के आयात को कम करने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित किया।

भारतीय डायस्पोरा:- मोदी सरकार ने भारतीय डायस्पोरा के साथ संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने विभिन्न देशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई पहलें शुरू कीं।

भारतीय विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का उपयोग :- प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का उपयोग कर देश के राष्ट्रीय और सामरिक हितों को साधने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सॉफ्ट पावर का अर्थ है एक देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके अन्य देशों पर प्रभाव डालना। भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का उपयोग करके अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है।

भारतीय विदेश नीति की गतिशीलता

भारतीय विदेश नीति की गतिशीलता ने 21वीं सदी में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलते वैश्विक परिवेश में, सैन्य शक्ति के साथ-साथ आर्थिक कूटनीति ने भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। भारत ने विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापारिक और निवेश सहयोग को बढ़ावा दिया। विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों के साथ-साथ भारत ने विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग करने की नीति को भी अपनाया है जिसके अंतर्गत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देशों के साथ सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत ने अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण साझेदारियां विकसित की हैं। इसके अंतर्गत क्वाड (QUAD) का नाम उल्लेखनीय है जिसमें भारत अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक साझेदारी हुई है। रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध को बढ़ावा दिया गया है और ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की गयी है। भारत ने तकनीकी विकास और नवाचार को अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा बनाया है। इसमें डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिसमें तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 121 देशों के साथ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। पेरिस जलवायु संधि की मदद से वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक जलवायु समझौतों में सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित किया गया है। शीत-युद्धोत्तर काल वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारतीय विदेश नीति दुनिया के प्रमुख शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से सामरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की विदेश नीति ने एक नए युग की शुरुआत की है, जिसमें वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक विकास, और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति के सम्मुख चुनौतियाँ एवं अवसर

सोवियत संघ के पतन के साथ शीत युद्ध का अंत और दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की जगह पर एकध्रुवीय विश्व (और बाद में बहु ध्रुवीय व्यवस्था) के उदय के साथ कई समालोचकों ने भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाये। विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की भूमिका और प्रासंगिकता को समझने पर, यह स्पष्ट होता है कि यह नीति देशों को स्वतंत्र निर्णय लेने, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज की बहुध्रुवीय दुनिया में भी, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है और यह नीति भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि वैश्विक आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता, और क्षेत्रीय विवाद। भविष्य में, गुट निरपेक्षता की नीति को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहना होगा।

क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा चुनौतियाँ विदेश नीति के सम्मुख बड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने समय-समय पर तनाव उत्पन्न किया है। इसके अलावा, पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर मुद्दों पर तनाव बने हुए हैं। इन सबके साथ ही, आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे ने भारतीय सुरक्षा को चुनौती दी है। आर्थिक चुनौतियों के तहत वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल हैं जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा ने भारतीय व्यापार और निवेश को चुनौती दी है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और प्राकृतिक आपदाओं ने भारत को प्रभावित किया है।

पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपर्युक्त वर्णित मुद्दों के अलावा, COVID-19 वैश्विक महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग की आवश्यकता बढ़ी है।

निष्कर्ष

भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन और निरंतरता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट होता है कि भारत ने विभिन्न समयों में अपनी प्राथमिकताओं और रणनीतियों को बदला है। हालांकि, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, बहुपक्षीयता, और विकास की दिशा में उसके निरंतर प्रयास उसकी विदेश नीति की स्थायी विशेषताएं रही हैं। भविष्य में भी, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक शांति और विकास में योगदान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में भारतीय विदेश नीति ने तेजी से परिवर्तन और विकास का मार्ग अपनाया है। आर्थिक, सामरिक, और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और आगे भी इसे बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेगा।

भारतीय विदेश नीति की गतिशीलता ने 21वीं सदी में भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आर्थिक, सामरिक, और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भविष्य में भी, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक शांति और विकास में योगदान देना होगा। भारतीय विदेश नीति ने तेजी से परिवर्तन और विकास का मार्ग अपनाया है। बदलते हुए वैश्विक परिवेश में भारतीय विदेश नीति अनेक चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही है। आर्थिक, सामरिक, और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भविष्य में भी, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक शांति और विकास में योगदान देना होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. दत्त, वी.पी. 'भारत की विदेश नीति (स्वतंत्रता के बाद),' प्रभात प्रकाशन, 2017
2. दीक्षित, जे. एन. 'भारतीय विदेश नीति,' प्रभात प्रकाशन, 2010
3. गांगुली, सुमित. 'भारत की विदेश नीति,' प्रकाशक: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018
4. जोशी, प्रो. के.सी., "भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आयाम", प्रकाशक: रावत पब्लिकेशन्स, प्रकाशन तिथि: 2012
5. कुमार, डॉ. महेंद्र. 'भारतीय विदेश नीति और कूटनीति,' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, 2010
6. मिश्रा, कमल किशोर, 'भारत और उसकी विदेश नीति,' राजकमल प्रकाशन, 2017
7. मल्होत्रा, डॉ. इंदर, "भारत की विदेश नीति: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य", प्रकाशक: विकास पब्लिशिंग हाउस, 2013
8. मधोक, बलराज. 'पंडित नेहरू और भारत की विदेश नीति,' प्रभात प्रकाशन, 2017
9. पंत, डॉ. हर्ष वी., "भारत की विदेश नीति: एक समकालीन परिप्रेक्ष्य", प्रकाशक: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016
10. राजन, प्रो. एम.एस. "भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत" - , प्रकाशक: मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, 2008
11. सिकरी, डॉ. राजीव "भारत की विदेश नीति: एक विश्लेषण", प्रकाशक: पियर्सन एजुकेशन, प्रकाशन तिथि: 2015
12. सिंह, अनिल कुमार, 'भारत की विदेश नीति: चुनौतियां और संभावनाएं,' रचना प्रकाशन, 2015
13. 'भारत की विदेश नीति,' लेखक की जानकारी उपलब्ध नहीं, अकादमिक पब्लिकेशन, 2019